

TA'LIM TIZIMIDAGI TRANSFORMATSIYA VA INNOVATSION PEDAGOGIKA

Tursunova Sadoqat Ravshan qizi¹, Tursunova Sabrina Oybek qizi²

¹Profi University Navoiy filiali Iqtisodiyot fanlar o'qituvchisi,

²Profi University Navoiy filiali Iqtisodiyot yo'nalishi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18628233>

Anotatsiya. Ushbu maqolada Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli transformatsiya va innovatsion pedagogik yondashuvlarning tatbiqi va samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot raqamli texnologiyalar, interaktiv metodlar va moslashuvchan o'quv muhitining talabalar faoliyati, mustaqil fikrlash, ijodiy va muammolarni hal etish ko'nikmalariga ta'sirini o'rganadi. Shuningdek, texnologik infratuzilma, o'qituvchilarning raqamli savodxonligi va metodik ta'minotdagi mavjud kamchiliklar aniqlanib, ta'lim sifatini oshirish va XXI asr kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar taklif etiladi. Shu bilan birga, davlat siyosati va ilmiy tadqiqotlar asosida ta'limning sifatini barqaror oshirish va zamonaviy, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash bo'yicha aniq tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, innovatsion pedagogika, kompetensiya, ta'lim sifati, infratuzilma, modernizatsiya.

Abstract. The article analyzes the implementation and effectiveness of digital transformation and innovative pedagogical approaches in the education system of New Uzbekistan. The study examines the impact of digital technologies, interactive methods, and flexible learning environments on students' academic engagement, independent thinking, creativity, and problem-solving skills. In addition, existing shortcomings in technological infrastructure, teachers' digital literacy, and methodological support are identified, and scientific and practical recommendations are proposed to improve education quality and develop 21st-century competencies. Moreover, based on state policy and scientific research, concrete recommendations are provided to ensure sustainable improvement of education quality and the training of modern, competitive specialists..

Keywords: digital transformation, innovative pedagogy, competency, education quality, infrastructure, modernization

Аннотация. В статье анализируются внедрение и эффективность цифровой трансформации и инновационных педагогических подходов в системе образования Нового Узбекистана. В исследовании рассматривается влияние цифровых технологий, интерактивных методов и гибкой образовательной среды на учебную активность студентов, развитие самостоятельного мышления, креативности и навыков решения проблем. Кроме того, выявляются существующие недостатки в технологической инфраструктуре, цифровой грамотности педагогов и методическом обеспечении, а также предлагаются научно-практические рекомендации по повышению качества образования и развитию компетенций XXI века. Вместе с тем на основе государственной политики и научных исследований представлены конкретные рекомендации по устойчивому повышению качества образования и подготовке современных конкурентоспособных кадров.

Ключевые слова: цифровая трансформация, инновационная педагогика, компетенция, качество образования, инфраструктура, модернизация.

KIRISH

Ta'lim tizimi bugungi kunda raqamli transformatsiya va pedagogik innovatsiyalar ta'sirida tubdan o'zgarib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari an'anaviy ta'lim shakllarini qayta ko'rib chiqishni, interaktiv va moslashuvchan o'quv muhitlarini joriy etishni talab qiladi. Shu bilan birga, ta'lim talabalarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va XXI asr kompetensiyalarini rivojlantirishda beqiyos ahamiyatga ega.

Jamiyat transformatsiyasi sharoitida ta'limning roli yanada oshadi, chunki u nafaqat o'quv jarayonini modernizatsiya qiladi, balki jamiyatning ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy rivojlanishini ta'minlaydi. Shu nuqtai nazardan, "...inson, uning haq-huquqlari va baxt-saodati davlat siyosati va barcha davlat organlari faoliyatining eng ustuvor maqsadi bo'lishi lozim. Jamiyat qurilishi va davlat siyosati ana shu g'oyaga tayanishi, "Davlat-inson uchun" va "inson-jamiyat-davlat" tamoyillari asosida tashkil etilishi darkor. Tarix shundan dalolat beradiki, dunyodagi barcha sivilizatsiyalar, madaniyat va dinlar inson huquqlari to'g'risidagi tayanch tushunchalarning shakllanishiga asos bo'lgan ezgu g'oyalar ta'sirida vujudga kelgan" [1].

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini transformatsiya qilish va innovatsion pedagogikani rivojlantirish borasida keng ko'lamli davlat siyosatini amalga oshirmoqda. Ushbu siyosatning asosiy maqsadi – ta'lim sifatini tubdan oshirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va axborot jamiyatiga moslashgan shaxslarni shakllantirishdir.

“Yangi O'zbekiston ta'lim strategiyasi” doirasida pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish va raqamli savodxonlikni oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. **Raqamli ta'lim platformalari va “Elektron maktab” tizimi** orqali maktab va oliy ta'limda interaktiv, onlayn va masofaviy ta'limni joriy etish imkoniyati yaratilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI

So'nggi yillarda ta'lim tizimini raqamli transformatsiya qilish masalasi xalqaro va milliy ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish, pedagogik innovatsiyalarni rivojlantirish hamda ta'lim sifatini oshirish masalalari ko'plab olimlar tomonidan chuqur tahlil qilinmoqda

Zamonaviy ijtimoiy o'zgarishlar, shu jumladan ta'lim tizimida kechayotgan jarayonlarni ilmiy jihatdan anglashda “transformatsiya” tushunchasi muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ijtimoiy o'zgarishlar, shu jumladan ta'limda ham, odatda, transformatsiya, modernizatsiya va islohotlar atamalaridan foydalangan holda tavsiflanadi. Ushbu tushunchalar zamonaviy sivilizatsiya o'zgarishlarining o'ziga xos tahliliy matritsasini tashkil qiladi va o'ziga xos semantik ma'noga ega bo'ladi. Ushbu qatorda eng keng tarqalgani bu jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida eng ko'p ishlatiladigan transformatsiya tushunchasidir [2,3].

Ta'limning jamiyat taraqqiyotini jadallashtiruvchi va tub o'zgarishlarga yetaklovchi muhim omil sifatidagi roli masalasiga E.V. Spirin alohida e'tibor qaratadi. Muallifning fikricha, ta'limning transformatsion modeli, eng avvalo, ta'lim oluvchilarning, ya'ni bo'lajak mutaxassislarining tezkor va o'zgaruvchan hayotiy sharoitlarga moslashish qobiliyatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Axborot jamiyati sharoitida yashab va faoliyat yuritayotgan mutaxassislar uchun an'anaviy bilimlar majmuasi yetarli bo'lmay, balki bilimlarni amaliyotda qo'llay olish, ularni doimiy ravishda yangilab borish va mustaqil o'rganish

qobiliyatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, uzluksiz ta’lim olishga tayyorlik zamonaviy mutaxassis shaxsining asosiy kompetensiyalaridan biriga aylanmoqda. Ta’lim oluvchilardan samarali kommunikatsiya o’rnatish, jamoada ishlash hamda turli ijtimoiy guruhlar bilan hamkorlik qilish ko’nikmalarini talab etadi. Shu bilan birga, axborotlar oqimi va tanlov imkoniyatlarining ko’pligi sharoitida shaxsning maqbul qaror qabul qila olish, muammolarni tahlil qilish va o’z qadriyatlariga mos yechimni tanlash qobiliyatlari ham muhim ahamiyat kasb etadi [4].

Shadiev va Yang (2022) tadqiqotlarida ta’kidlanishicha, raqamli ta’lim tizimini muvaffaqiyatli yo’lga qo’yish uchun uch asosiy omil — texnologik infratuzilma, pedagogik kompetensiya va metodik ta’minot birgalikda rivojlanishi shart[5]. Tadqiqot mualliflari shuningdek, raqamli vositalardan foydalanishning psixologik jihatlari ham katta ahamiyatga ega ekanini qayd etadilar: xususan, talabalar motivatsiyasi va ularning mustaqil ta’lim olishdagi faolligi ta’lim samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotlar va mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili asosida aniqlanishicha, ta’lim tizimidagi raqamli transformatsiya jarayonlari pedagogik faoliyat mazmuni va uni tashkil etish shakllariga bevosita va tizimli ta’sir ko’rsatmoqda. Ilmiy manbalarda ta’kidlanishicha, raqamli texnologiyalar ta’lim jarayonida faqat texnik yordamchi vosita sifatida emas, balki pedagogik yondashuvlarni yangilash va ta’lim muhitini qayta shakllantirishga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida namoyon bo’lmoqda. Xususan, raqamli platformalar va innovatsion metodlarning joriy etilishi o’qituvchining an’anaviy bilim beruvchi roldan ko’ra, ta’lim jarayonini boshqaruvchi, yo’naltiruvchi va motivatsiya beruvchi subyekt sifatidagi mavqeini kuchaytirayotganini ko’rsatadi.

Mazkur tadqiqot doirasida qo’llanilgan metodologiya ta’lim tizimidagi raqamli transformatsiya va innovatsion pedagogik jarayonlarni nazariy jihatdan tahlil qilish imkonini bergan bo’lsa-da, ayrim metodik cheklovlarga ega ekanligini qayd etish lozim. Xususan, tadqiqotda asosan ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar va ikkilamchi manbalarga tayanilganligi sababli, empirik tadqiqotlar (so’rovnoma, intervyu, kuzatuv) yetarli darajada qamrab olinmadi.

Shu bois, Yangi O’zbekiston ta’lim tizimida raqamli transformatsiya va pedagogik innovatsiyalarni tizimli ravishda joriy etish strategik ahamiyat kasb etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot va adabiyotlar tahlili asosida aniqlanishicha, ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari pedagogik faoliyat mazmuni, o’quv jarayonining tashkil etilishi hamda ta’lim oluvchilarning o’quv faolligiga sezilarli darajada ta’sir ko’rsatmoqda. Raqamli texnologiyalarning ta’lim jarayoniga kirib kelishi an’anaviy pedagogik yondashuvlarni qayta ko’rib chiqish zaruratini yuzaga keltirib, o’qituvchining rolini tubdan o’zgartirmoqda.

Tahlillar shuni ko’rsatdiki, raqamli muhit sharoitida o’qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki ta’lim jarayonini boshqaruvchi, yo’naltiruvchi va talabalarning mustaqil o’rganish faoliyatini qo’llab-quvvatlovchi subyekt sifatida namoyon bo’lmoqda. Bu esa pedagoglardan yuqori darajadagi raqamli savodxonlik, innovatsion fikrlash va moslashuvchanlikni talab etadi. Shu bilan birga, innovatsion pedagogik metodlar bilan uyg’unlashgan raqamli texnologiyalar talabalarning o’quv jarayonidagi ishtirokini faollashtirib, bilimlarni chuqurroq va samaraliroq o’zlashtirishga xizmat qilayotgani kuzatildi.

O‘tkazilgan tahlil natijalari raqamli ta’lim muhitining talabalar kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ijobiy ta’sirini ham tasdiqladi. Xususan, raqamli vositalardan maqsadli foydalanish talabalarda mustaqil izlanish, axborotni tahlil qilish, muammolarni hal etish va bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirmoqda. Interaktiv mashg‘ulotlar va moslashuvchan o‘quv muhitlari ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo‘ldi.

Shu bilan birga, tadqiqot davomida raqamli transformatsiya jarayonining samaradorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi omillar ham aniqlandi. Jumladan, pedagoglarning raqamli kompetensiyasi darajasidagi farqlar, metodik qo‘llab-quvvatlashning yetarli emasligi hamda ta’lim infratuzilmasining hududlar bo‘yicha notekis rivojlanganligi innovatsion jarayonlarning barqaror amalga oshirilishini cheklamoqda. Bundan tashqari, ayrim hollarda raqamli vositalardan ta’limiy emas, balki ikkilamchi maqsadlarda foydalanilishi talabalar motivatsiyasining pasayishiga olib kelayotgani kuzatildi.

XULOSA

Shunday qilib, zamonaviy ta’lim tizimi globallashuv va axborot jamiyatining talablariga moslashib, doimiy transformatsiyadan o‘tmoqda. Bu jarayon pedagogik innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvlar orqali ta’lim sifatini oshirish, bilimlarni amaliyotda qo‘llay olish va shaxsning moslashuvchanligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ta’limning uzluksiz o‘sishi, yangi bilimlar va ko‘nikmalarni egallash imkoniyatini yaratib, zamonaviy jamiyatning murakkab va dinamik ehtiyojlariga javob beradi.

ADABIYOTLAR / ЛИТЕРАТУРА / REFERENCE

- 1 Karimov I. Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori // Shu nomli to‘plamda. –T.:O‘zbekiston.-1998y. 4-18-betlar
- 2 Матназарова М.Б. Условия эффективности интернационализации содержания высшего образования. // Образование и инновационные исследования, 2023, №9. - С.192-194
- 3 Пилявский В.П. Трансформация образования: основные тенденции. Экономика и управление. - 2020. - №26(8) - С. 873-878.
- 4 Спирин Е.В. и др. Цифровая трансформация системы образования. // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Информационные компьютерные технологии в образовании. - 2018. - № 14. - С. 5-37.
- 5 Shadiev, R., Yang, M. Digital transformation in higher education: Challenges and perspectives. – Singapore: Springer, 2022. – 215 b